

INNOVATSION IQTISODIYOTNING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI

Bekimbetova Suliuxan, To'xtayev O'ktam

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada innovatsion iqtisodiyotning hozirgi kundagi ahamiyati va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi. Innovatsion iqtisodiyotning asosiy tamoyillari, uning tashkil etilishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan sharoitlar ko'rib chiqiladi. Maqolada innovatsion jarayonlar, texnologik yutuqlar, ilmiy tadqiqotlar va ularning iqtisodiy samaradorligi o'rganiladi. Shuningdek, davlat siyosati va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va global iqtisodiyotda innovatsion iqtisodiyotning o'rni muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanish, texnologik yutuqlar, ilmiy tadqiqotlar, innovatsion jarayonlar, davlat siyosati, xususiy sektor, hamkorlik, global iqtisodiyot, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash.

Innovatsion iqtisodiyot - bu moddiy ishlab chiqarish yoki moliyaviy markazlarning konsentratsiyasi orqali emas, balki foyda yaratiladigan iqtisodiyot turi. Innovatsion iqtisodiyot bizga innovatsiyalarning ortiqcha oqimini yaratishga imkon beradi, doimiy ravishda texnologik raqobatda navbatdagi barni o'rnatadi. Innovatsion iqtisodiyot uni o'zida mujassam etgan mamlakatning global iqtisodiy ustunligini ta'minlaydi.

Kapitalni almashtirish

Kapitalni almashtirish innovatsion jarayonning har bir bosqichida sodir bo'ladi. Davlat fundamental fanni ilmiy grantlar va innovatsion infratuzilmaga sarmoya kiritish orqali moliyalashtiradi. Bu barcha turdagi tadqiqot va ishlanmalar uchun mablag' olish uchun bir-biri bilan raqobatlashadigan turli xil ilmiy jamoalarni jalb qiladi. Ushbu bosqichning maqsadi innovatsion g'oyalarning ko'pligini olish, ularning aksariyati muvaffaqiyatli bo'lmasligini tushunishdir, ammo bu sizga kapitalni almashtirish uchun sharoit yaratishga imkon beradi. Patentlar va ixtirolar xususiy firmalar tomonidan sotib olinadi, ularning aktsiyalari kutilmagan foyda olish umidida investorlar tomonidan sotib olinadi. Shunday qilib, innovatsion iqtisodiyot davlatdan emas, balki xususiy investorlardan keyingi moliyalashtirish oqimini oladi.

Rivojlanishlar keyingi bosqichga chiqishi bilan innovatsion kompaniyalar yirik korporatsiyalar, innovatsion va venchur fondlari va boshqa tashkilotlar uchun qiziqarli bo'ladigan darajada o'sib boradi. Shunday qilib, kelajakdagi ishlanmalarni prototiplarga olib kelish bosqichidan oldin ham bozor qizib bormoqda, xorijiy

investorlar va ishlab chiqarish kompaniyalari jalb qilina boshladilar, ular asosida texnologik innovatsiyalarni ishga tushirishlari mumkin bo'lgan ishlanmalarni sotib olishadi. Masalan, Intel korporatsiyasi 2015-yilga borib nanotexnologiyaga asoslangan kompyuter yaratishini e'lon qilib, hozirdanoq o'z ulushlarining o'sishini ta'minlamoqda. Jarayon oxirida kapital turli xil ishlanmalarni o'z ichiga olgan mahsulotlarning yakuniy iste'molchisi bilan almashtiriladi, u faqat ularning reklamasida nima borligini biladi. Shu bilan birga, ilmiy g'oyadan yakuniy mahsulotgacha bo'lgan butun zanjirni hech kim moliyalamaydi.

Kapitalni almashtirish bir vaqtning o'zida bir nechta bozorlarda sodir bo'ladi. Innovatsion jarayonning har bir keyingi bosqichida o'rinbosarlik ortib borayotgan foyda bilan sodir bo'ladi. Innovatsion iqtisod shundan iboratki, mavjud bo'lmagan ishlanmalar yoki g'oyalarning aksariyati amaliy ahamiyatga ega bo'lmagan holda innovatsion mahsulotlarning yangi bozorlari uchun asos bo'lib qolmoqda. Kapitalni almashtirish bir necha marta sodir bo'ladi.

Ortiqchalik va raqobat

Innovatsion iqtisodiyot innovatsion jarayonning har bir bosqichida agentlarning ortiqcha sonini nazarda tutadi: ortiqcha bilimlar, g'oyalar, ishlanmalar, patentlar, kompaniyalar, tadbirkorlar, infratuzilmalar. Innovatsion iqtisodiyot va innovatsion zanjir o'rtasida farq bor: fan - ilmiy-tadqiqot - ishlab chiqarish - iste'molchi. Innovatsion iqtisodiyot har xil turdagi bozorlarning bir vaqtning o'zida o'sishini nazarda tutadi, bu esa har xil turdagi profitsitlar mavjud bo'lganda ta'minlanadi. Haddan tashqari ko'p ilmiy kashfiyotlar va g'oyalar ishlab chiqarishga va iste'molchiga olib kelinishidan qat'iy nazar boshlanadi. Shunga qaramay, turli rivojlanish kompaniyalarining shakllanishi rag'batlantirilmoqda. Bu ilmiy uskunalardan jamoaviy foydalanish markazlari, texnoparklar, maxsus soliq zonalari, imtiyozlar va subsidiyalar qurish orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, innovatsion iqtisodiyotga jalb qilingan moliyaviy institutlarning ko'pligi bo'lishi kerak, shunda investorlar "startaplar" aktsiyalarini sotib olish uchun bir-biri bilan raqobatlashadilar.

Yangi bozorlarni ishga tushirish

Innovatsion iqtisodiyot yangi bozorlarni shakllantirish orqali quriladi. Yangi g'oyalar, ishlanmalar, intellektual mulk va innovatsion mahsulotlar bozorlarida eski iqtisodiy tuzilmalar demontaj qilinadi va yangi sifatga aylanadi. Alohida bozor sifatida innovatsion iqtisodiyot kompaniyalari va tuzilmalari uchun yangi tashkiliy shakllarning barcha turdagi ishlanmalari bozori yaratilmoqda. Universitetlar qoshidagi texnoparklar, korporativ o'quv markazlari, kichik biznes klasterlari, innovatsion kompaniyalar uchun biznes-inkubatorlar, ilmiy-tadqiqot institutlari qoshidagi texnologiyalar transferi markazlari, innovatsion sektor uchun maxsus savdo maydonchalari kabi tashkiliy shakllar qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Y.E.Aliev. Innovatsion iqtisodiyot. O'quv qo'llanma. -Toshkent: Iqtisodiyot, 2019-yil, 236bet.

2. Salixov S.A. va boshqalar. Innovatsion faoliyatni boshqarish. Darslik. Toshkent "Iqtisodiyot", 2013yil.
3. Ergashxodjaev SH. Innovatsion marketing. Darslik. Toshkent "CHO'lpon", 2014yil.
4. Podsorin V.A. *Ekonomika innovatsiy: uchebnoe posobie. dlya magistrantov po napravleniyu «Ekonomika».* –M.: MIIT, 2012. –123 s
5. Жданова, О. А. Роль инноваций в современной экономике / О. А. Жданова. — Текст: непосредственный // Экономика, управление, финансы: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, июнь 2011 г.). — Пермь: Меркурий, 2011. — С. 38-40. — URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/10/783/> (дата обращения: 25.10.2024).
6. Nizametdinov A., Xojiboqiyeva N. RAQAMLI IQTISOD VA INNOVATSION AXBOROT-KOMMUNIKATSIYALAR TECHNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNI DOLZARB MASALALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 92-94.
7. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
8. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
9. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
10. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.
11. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 139-143.
12. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 59-62.
13. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.